

O'ZBEKISTON **ISSN 2181-502X** QISHLOQ VA SUV XO'JALIGI

№6, 2025

Agrar-iqtisodiy, ilmiy-ommabop jurnal

YER – KOINOT GULI

Alisher NAVOIY

17-IYUN

**JAHON CHO'LLANISH VA
QURG'OQCHILIKKA
QARSHI KURASH KUNI**

UDK 665.345.4

NO'XAT (*CICER ARIETINUM*)NING HOSILDORLIGI, HOSIL STRUKTURASIGA GERBITSID VA BIOSTIMULYATORLARNI KETMA-KET QO'LLASHNING TA'SIRI.

Yo'ldoshev Abdulaziz Abdumalik o'g'il ilmiy izlanuvchi,
O'simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti.

Annotatsiya. Begona o'tlar qishloq xo'jaligi ekinlarini hosildorligini va sifatini kamaytiradi. Begona o'tlar bilan o'rtacha zararlanganda 20-25% ga kamayadi, kuchli zararlanganda esa mutlaqo hosil olinmasligi mumkin.

Kalit so'zlar: gerbitsid, preparat, ikkipallali, begona o'tlar, no'xat, biologik samaradorlik.

Аннотация. Сорные растения снижают урожайность сельскохозяйственных культур, ухудшают качество продукции. При средней засоренности посевов урожайность снижается на 20-25%, а при сильной засоренности вообще можно не получить урожая.

Ключевые слова: гербитсид, препарат, двудольные растения, сорные растение, нут, биологическая эффективность.

Abstract. The Weeds reduce the productivity of the agricultural cultures, worsen the quality to product. Under average sowing productivity falls on 20-25%, but under strong in general possible not to get the harvests.

Key words: herbicide, preparation, dicotyledonous plants, weed plant, corn, and biological effectiveness.

Kirish. No'xat (*Cicer arietinum*) — dukkaklilar oilasiga mansub bir yillik o'tsimon o'simlik bo'lib, oziq-ovqat, yem-xashak va biologik azot manbai sifatida katta ahamiyatga ega. U yerga nisbatan talabchan emas, lekin unumdor, yaxshi ishlov berilgan, namligi yetarli bo'lgan tuproqlarda yuqori hosil beradi. No'xatning ildiz tizimi yaxshi rivojlangan bo'lib, o'q ildiz va undan tarqalgan mayda, kalta yon ildizlardan tashkil topgan. Bu ildizlar 80–120 sm chuqurlikkacha kirib boradi. Asosiy va yon ildizlarda atmosfera azotini o'zlashtirishga xizmat qiluvchi 30 dan 300 tagacha tuganaklar hosil bo'ladi. Bu tuganaklar o'simlikning oziqlanishi va o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

No'xat poyasi tik, sershox bo'lib, o'rtacha 40–70 sm balandlikda, yo'g'onligi esa 3–10 mm ni tashkil qiladi. Yon shoxlarning bir-biridan uzoqligi 3 dan 15 sm gacha bo'lishi mumkin. Barglari murakkab, toq patsimon tuzilgan bo'lib, chetlari mayda tishsimon shaklda bo'ladi. Har bir barg shoxida 11 dan 17 tagacha mayda bargchalar joylashgan. O'simlik poyasi va barglari mayda, bezchali dag'al tuklar bilan qoplangan bo'lib, bu uning muhit sharoitlariga chidamliligini oshiradi.

No'xat gullari to'pgul shaklida, barg qo'ltig'ida joylashgan bo'lib, gul bandi qisqa, changlanish jarayoni asosan o'z-o'zidan sodir bo'ladi. Har bir dukkakda odatda 1–2 dona urug' bo'ladi. No'xat urug'ining 1000 donasi vazni navga qarab o'zgarib, 200 dan 500 grammgacha yetadi. No'xat hosildorligi ko'p omillarga bog'liq: agrotexnika tadbirlarining sifatli olib borilishi, tuproq unumdorligi, navning biologik xususiyatlari, vegetatsiya davomida o'stirilgan muhit sharoitlari va o'g'itlash tizimi kabi omillar hosil miqdori va sifatiga bevosita ta'sir qiladi.

Hosildorlikni aniqlash uchun bir o'simlikdagi dukkak soni, har bir dukkakdagi donlar soni, 1000 donaning og'irligi, va umumiy urug' massasining aniqlanishi asosiy ko'rsatkichlar hisoblanadi. Shuningdek, no'xat yetishtirishda gerbitsidlar va biostimulyatorlardan ilmiy asosda, ketma-ketlikda foydalanish ekinning o'suv bosqichlari, hosil miqdori va strukturasi, shuningdek, o'simlikning biologik faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ushbu tajribaviy ishda no'xat o'simligiga qo'llanilgan gerbitsidlar va biostimulyatorlarning ta'siri tahlil qilingan bo'lib, natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

Gerbitsidlar va biostimulyatorlarni ketma-ketlikda qo‘lashning no‘xat hosil strukturasi va hosildorligiga ta’siri

Variantlar	No‘xat navlari nomi	Gektar daladagi o‘ simlik tup soni, ming dona	Tup o‘ simlikdagi dukkaklar soni, dona	Dukkakdagi urug‘ lar soni, dona	1000 ta don massasi, gramm	Hosildorlik, s/ga
Pendametalin + Ekobiosfera Organik plyus						
Nazorat gerbitsidsiz	Zumrad	111934,7	33,8	1,5	302,3	17,2
	Polvon	112358,3	35,4	1,6	309,4	19,7
Stomp 2,0 l/ga (andoza)	Zumrad	114254,7	37,9	2,0	286,1	24,8
	Polvon	114562,5	37,0	2,1	309,9	27,6
Yastar 3,0 l/ga	Zumrad	116783,3	36,6	2,1	292,2	26,2
	Polvon	117088,3	38,4	2,2	299,4	29,6
Yastar 6,0 l/ga	Zumrad	115657,8	42,1	2,0	290,7	28,3
	Polvon	116233,1	40,6	2,1	301,8	29,9
Prometrin + Ekobiosfera Organik plyus						
Nazorat gerbitsidsiz	Zumrad	112646,3	39,0	1,6	299,9	21,1
	Polvon	112627,8	41,1	1,7	313,7	24,7
Gezagard 2,5 l/ga (andoza)	Zumrad	115050,8	45,5	1,8	297,7	28,1
	Polvon	115204,6	43,6	1,9	319,9	30,5
Gambit 1,5 l/ga	Zumrad	116545,0	34,2	2,3	303,3	27,8
	Polvon	117463,9	35,5	2,2	319,8	29,3
Gambit 3,0 l/ga	Zumrad	116630,0	38,2	2,1	297,5	27,8
	Polvon	117550,4	37,1	2,1	301,7	27,6
Imazapyr + Ekobiosfera Organik plyus						
Nazorat (gerbitsidsiz)	Zumrad	113202,2	36,8	1,6	298,8	19,9
	Polvon	114918,1	38,7	1,7	302,1	22,8
Zeta 10% sus.k. 0,5 l/ga (andoza)	Zumrad	114390,4	42,7	1,9	294,3	27,3
	Polvon	116273,3	40,8	2,0	305,4	29,0
Pilot gold 0,5 l/ga	Zumrad	116647,2	39,4	2,1	303,6	29,3
	Polvon	117208,1	41,5	2,2	311,8	33,4
Pilot gold 0,6 l/ga	Zumrad	116731,3	46,0	2,0	297,8	32,0
	Polvon	117703,6	43,9	2,1	308,9	33,5

Ushbu tajribadan olingan natijalarga ko‘ra gerbitsid va biostimulyator qo‘llanmagan variantda, ya‘ni nazorat variantida Ta‘sir etuvchi moddasi Pendametalin + biostimulyator bo‘lgan preparatlar hosil struktura elementlari va hosildorlik ko‘rsatkichlari nazoratga nisbatan ancha yuqoriroq bo‘ldi. “Zumrad” navida nazorat variantida 111,9 ming tup/ga o‘simlik, 33,8 ta dukkak, 1,5 ta urug‘, 302,3 g 1000 don massasi qayd etilib, hosildorlik 17,2 s/ga bo‘ldi. Stomp 2,0 l/ga (andoza) variantida esa 114,2 ming tup, 37,9 ta dukkak, 2,0 ta urug‘, 286,1 g 1000 don massasi va 24,8 s/ga hosildorlik kuzatildi. Yastar 3,0 l/ga variantida “Zumrad”da 116,7 ming tup, 36,6 dukkak, 2,1 urug‘ va 292,2 g don massasi bilan 26,2 s/ga hosil qayd etildi. Eng yuqori natija Yastar 6,0 l/ga da qayd etilib, hosildorlik 28,3 s/ga etdi.

“Polvon” navida nazoratda 112,3 ming tup, 35,4 dukkak, 1,6 urug‘ va 309,4 g don massasi

qayd etilib, hosildorlik 19,7 s/ga bo‘ldi. Stomp 2,0 l/ga (andoza) variantida esa 114,5 ming tup, 37,0 dukkak, 2,1 urug‘ va 309,9 g 1000 don massasi qayd etilib, hosildorlik 27,6 s/ga gacha ko‘tarildi. Yastar 3,0 l/ga varianti 29,6 s/ga, Yastar 6,0 l/ga esa 29,9 s/ga hosildorlik berdi. Bu natijalar “Polvon” navida Pendametalin asosidagi variantlar yuqori barqarorlikka ega bo‘lganini ko‘rsatdi.

Ta‘sir etuvchi moddasi Prometryn + biostimulyator guruhida ham hosil elementlari va hosildorlik sezilarli darajada oshdi. “Zumrad” navida nazoratda 112,6 ming tup, 39,0 dukkak, 1,6 urug‘ va 299,9 g don massasi qayd etilib, hosildorlik 21,1 s/ga bo‘ldi. Gezagard 2,5 l/ga (andoza) eng yuqori natijalarni ta‘minlab, 115,0 ming tup, 45,5 dukkak, 1,8 urug‘ va 297,7 g don massasi bilan hosildorlikni 28,1 s/ga etkazdi. Gambit 1,5 l/ga va Gambit 3,0 l/ga variantlarida hosildorlik mos ravishda 27,7–27,9 s/ga bo‘ldi.

“Polvon” navida esa nazoratda hosildorlik 24,7 s/ga bo'ldi. Gezagard 2,5 l/ga varianti eng yuqori ko'rsatkichni qayd etib, 30,5 s/ga hosil berdi. Gambit 1,5 l/ga va Gambit 3,0 l/ga variantlarida esa hosildorlik mos ravishda 29,3 va 27,6 s/ga bo'ldi. Bu natijalar Prometryn asosidagi kombinatsiyalar, ayniqsa Gezagard, “Polvon” navining yuqori potensialini ochib berganini ko'rsatadi.

Ta'sir etuvchi moddasi Imazapyr + biostimulyator qo'llangan variantlarda ham ijobiy natijalar qayd etildi. “Zumrad” navida nazoratda hosildorlik 19,9 s/ga bo'lsa, Zeta 0,5 l/ga (andoza) variantida bu ko'rsatkich 27,3 s/ga gacha ko'tarildi. Pilot gold 0,5 l/ga da hosildorlik 29,3 s/ga, Pilot gold 0,6 l/ga da esa 32,0 s/ga qayd etildi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, tajriba maydonlarida no'xat ekish bilan bir vaqtda qo'llaniladigan gerbisidlarining samarasi yuqori bo'lganligi aniqlandi, “Polvon” navida nazoratda hosildorlik 22,8 s/ga bo'ldi. Zeta 0,5 l/ga varianti 29,0 s/ga, Pilot gold 0,5 l/ga 33,4 s/ga va Pilot

gold 0,6 l/ga ham 33,5 s/ga hosil berdi. Ushbu variantlar “Polvon” navining genetik imkoniyatlarini to'liq namoyon etdi.

Umuman olganda, “Zumrad” navida hosil elementlari son jihatidan yuqori bo'lsa, “Polvon” navi don massasi va hosildorlik bo'yicha ustunlik qildi. O'rtacha hisobda “Zumrad”da hosildorlik 25,82 s/ga, “Polvon”da esa 28,14 s/ga ni tashkil etdi. Eng yuqori natijalar Pendametalin guruhida Yastar 6,0 l/ga, Prometryn guruhida Gezagard 2,5 l/ga, Imazapyr guruhida esa Pilot gold 0,6 l/ga variantlarida kuzatilib, bu kombinatsiyalar har ikki navda hosildorlikni shakllantirish uchun eng samarali bo'ldi.

Shuningdek, prometrin asosidagi preparati Toshkent viloyatining tuproq sharoitiga yani o'tloq bo'z tuproqlarida keng tarqalgan begona o'tlarga ko'proq mos kelishi aniqlangan. Bundan tashqari, no'xat o'simligi bu preparatlardan kamroq stress oldi va biostimulyatorlar ta'sirida tezda o'zini tiklab olgadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Dala tajribalarini o'tkazish uslublari – Toshkent, 2007. 147 b.
2. Доспехов В.А. “Методика полевого опыта”, Москва. “Колос” -1985.– S.415–418.
3. Turdieva N. Sayfullaeva N and others. Influence of herbicidal norms on cereal yield while sowing on corn fields. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. ISSN 1475-7192. IJPR 10404 May 2020. 4249-4253 p.
4. Turdieva N, Tursunov S, Sayfullaeva N Материалы международной научно практической конференции, посвященной 65-летию работы кафедры растениеводства ФГБОУВО Ижевская ГСХА Удмуртии. 19-22 ноября 2019 года. Город Ижевск. 292-298 s.
5. Turdieva N, D.Togaeva, Sh. Bahodirovna Biological Efficiency Herbicides Against One-Year Perennial Dicotyledonous Weed On Sowing Maize Fields. International Journal of Academic Multidisciplinary Research (IJAMR) ISSN: 2643-9670 Vol. 5 Issue 2, February - 2021, Pages: 204-206.
6. Turdieva N. Sayfullaeva N and others Biological Efficiency Of Herbicide (Elymis) Against Weeds In Crops Corn. International Journal of Engineering and Information Systems (IJEAIS) ISSN: 2643-640X Vol. 5 Issue 3, March - 2021, Pages: 179-182.
7. Turdieva N. and others Type, Ratio, Damaging Degrees Of Weeds And Effectiveness Of Herbicides Against To The Weeds, Which Meet Among Legume Crops. International Journal of Academic Management Science Research (IJAMSR) ISSN: 2643-900X Vol. 5 Issue 3, March - 2021, Pages: 66-69.
8. Muminovna T. N. et al. THE TYPE, AMOUNT, AND DEGREE OF INFESTATION OF WEEDS FOUND IN PEAS //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 5. – S. 678-682.
9. Turdiyeva N. et al. Study on the protective measures of agricultural crops from weeds //E3S Web of Conferences. - EDP Sciences, 2024. - T. 563. - S. 03015.
10. Turdiyeva N. et al. Efficiency of application of soil herbicides on chickpeas against annual dicotyledonous weeds. 3. - S. 37-39.
11. Turdieva N. Sayfullaeva N and others. Influence of herbicidal norms on cereal yield while sowing on corn fields. International Journal of Psychosocial Rehabilitation. ISSN 1475-7192. IJPR 10404 May 2020. 4249 - 4253 p.